

SOG‘LOM TURMUSH TARZI – JISMONIY BARKAMOLLIK OMILI SIFATIDA

Ro‘ziboyeva Shahrizoda Otabek qizi

Xorazm viloyati Urganch tumanidagi 40-sonli maktabning
Jismoniy tarbiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya:Maqolada o‘zib kelayotgan yosh avlodni jismoniy barkamolligini taminlash, ularni ommaviy sport orqali sog‘lom turmush tarzini shakllantirish borasida mamlakatimizda olib borilayotgan ulkan ishlar to‘g‘risida malumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yosh avlod, jismoniy barkamollik, sport, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy tarbiya.

Bugungi kunda iqtisodiy jihatdan rivojlangan mamlakatlarda jismoniy tarbiya va sport nafaqat millat salomatligini mustahkamlash hamda mamlakatni butun dunyoga tanitish vositasi bo‘libgina qolmay, balki iqtisodiyotning salmoqli foyda keltiruvchi tarmog‘iga va shu bilan bir qatorda sport industriyasiga aylangan. Jahon hamjamiyatida tobora mustahkam o‘rin egallay boshlagan respublikamizda boshqa sohalar qatori jismoniy tarbiya va sportga ham alohida e‘tibor berilmoqda. Qadim-qadimdan mamlakatimiz jahonga mashhur polvonlari, barchani lol qoldirgan chavandozlari, sheryurak yigit-qizlari bilan dong taratib kelgan. Ular haqida ulug‘ bobomiz Alisher Navoiydan tortib, barcha adibu shoirlarimiz, olimu faylasuflarimiz ajoyib va o‘lmas asarlar yaratganlar, she‘ru dostonlar bitganlar, qoshiqlar kuylaganlar. Alisher Navoiyning jahon adabiyoti xazinasidan o‘rin olgan beqiyos kuch-qudratga ega Farhod timsolining o‘zini eslash kifoya. Yana xalq og‘zaki ijodi durdonalarining qaxramonlari Go‘ro‘gii, Alpomish, Avazxon, Sheralilarni eslashning o‘ziyoq Turonzamin qadimdan sherbilak va sheryuraklar mamlakati bo‘lib kelganligini bildirib turadi.

Respublikamiz ilk bor mustaqillik maqomiga ega boigan tarixiy kundan boshlab jaraiyat taraqqiyotining muhim omillaridan hisoblangan jismoniy tarbiya va sportga alohida e‘tibor berila boshlandi. Respublikamizda birinchi bo‘lib “Sog‘lom avlod uchun” ordeni ta‘sis etilganligining o‘ziyoq mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportning kelajagi porloq ekanligidan dalolat beradi. Chunki aholisi sog‘lom mamlakatning taraqqiyoti ham rivojlanishi ham sog‘lom bo‘ladi. Sport harakati bilan birlashgan turli mamlakatlardan kelgan kishilarning tinchlik uchun kurashchilari ekanliklarini tarix juda yaxshi biladi. Chunki sport o‘z tabiatiga ko‘ra jahon miqyosida tinchlik elchisi vazifasini o‘tab kelmoqda.

Gazeta va jurnallarda e’lon qilib turiladigan maqolalar, radio eshittirishlari, televideniadagi ko’rsatuvlar yosh avlodda sog‘lom turmush tarziga rioya qilish ehtiyojini yuzaga keltirish, ularda bunday hayotning afzalliklari xususida to’g’ri tasavvur hosil qilishga qaratilgan.

Mamlakatimizda sog‘lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o‘z ijodiy-intellektual salohiyatini ro‘yobga chikarishi, mamlakatimiz yigit-qizlarini XXI asr talabalarga to‘liq javob beradigan, xar tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga etkazish uchun zarur shart-sharoitlar, imkoniyatlarni yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli aniq yo‘naltirilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. YUrtimizda jismoniy tarbiya va sportni ommalashtirish, aholi, ayniqsa, yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish uchun zarur shart-sharoitlar va infratuzilmani yaratish, mamlakatning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta’minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Har bir shaxsning turmush tarzi kun sayin ro‘y berayoggan voqea-hodisa va turli o‘zgarishlarning ta’siri ostida shakllanmoqda. O‘zaro munosabatlarning o‘zgarayotgani o‘kuvchilar ruhiyatiga ta’sir etmokda. Natijada ularda o‘z taqdiri, oilasi, jamoasi uchun zarur bo‘lgan aqliy, hissiy va erkiga oid xatti-harakatlar tanlash mas’uliyatini oshirmoqda. Ular natijasida yuzaga keladigan asab kasalliklarining oldini olish zarur. Buning uchun esa eng avvalo shaxsiy va ijtimoiy miqyosda sog‘lom turmushni tashkil etish talab etiladi va sog‘lom turmush tarzini shakllantirishning asosiy yo‘nalishlari va amalga oshirish yo‘llarini bilishi kerak. Sog‘lom turmush tarzi insonning madaniy, jismoniy rivojlanishi, mehnat unumdorligi va ijodiy faoliyatini oshirishni o‘z ichiga oladi.

Sog‘lom turmush tarzining asosiy tarkibiy qismlari – samarali ish faoliyati, shaxsiy gigiena, gigiena talablariga qat’iyan rioya qilish, zararli odatlardan voz kechish, belgilangan bir vaqtda to‘g’ri ovqatlanish, jismonan va ruhan chiniqish, jismoniy tarbiya bilan muntazam shug‘ullanib turish. Sog‘lom turmush tarzi insonning madaniy, jismoniy rivojlanishi, mehnat unumdorligi va ijodiy faoliyatini oshirishni o‘z ichiga oladi. Sog‘lom turmush tarzi – kasalliklarning oldini olishda asosiy tadbirlardandir. Sog‘lom turmush tarzi ma’lum miqdorda ruhiy va jismoniy talablarni qoniqarli darajada amalga oshirishga imkon beradi.

Sog‘lom turmush tarzining shakllanishi inson hayotiy faoliyati sharoitlarini uning valeologik savodxonligi, gigienik malakalariga o‘rgatilishi, uning salomatligini yomonlashtiridigan asosiy omillarni bilishi asosida takomillashtirishni maqsad qilib qo‘yadi. Sog‘liqni saqlash ko‘p jixatdan insonning yashash muhitiga bog‘liq. Jismoniy tarbiya va sportni har tomonlama taraqqiy ettirish bevosita iqtisodiy sharoitlarga bog‘liq. Bugungi kunda mustaqil respublikamiz uchun aqliy yetuk, jismonan sog‘lom va baquvvat yigit va qizlar zarur. Mamlakatimiz ilk bor mustaqil qadam tashlay boshlagan dastlabki kezlardanoq bu muhim ishga alohida e’tibor berila

boshlandi. Ayniqsa, bozor iqtisodiyoti sharoitida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sport asosiy omillardan biri sifatida xizmat qilmoqda. Jamoat, guruh va shaxsdagi jismoniy komillik tarbiya sub‘ekti bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, bu sub‘ektning jismoniy kamolotga bo‘lgan ehtiyoji bilan belgilanadi. Har tomonlama rivojlangan jismoniy barkamol, jismoniy kuch va jismoniy sifatlarning namoyon bolishi talabaning shaxsiy ehtiyoji hisoblanadi.

Jamoatchilik ehtiyoji O‘zbekiston Respublikasining har tomonlama yetuk, jismonan sog‘lom avlodini tarbiyalab, voyagayetkazishdek ulug‘ vazifaga qaratilganidir. Hozirgi kunda bu ehtiyojlar mahkama va idoralarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot rejalarida ko‘zda tutilmoqda. Shuni ta‘kidlab o‘tish kerakki, jismoniy tarbiya vositalariga bo‘lgan shaxsiy ehtiyoj asosiy hisoblanib, uning negizida jismoniy kamolotning taraqqiy etish hammaishlab chiqarish tarmoqlarida shakllangan. Ommaviy jismoniy tarbiya va sport tadbirlari o‘zining yo‘nalishiga qarab, o‘quv mashg‘ulot, tashviqot va targ‘ibotchi sport musobaqalariga bo‘linadi.

Sport musobaqalari katta foyda beruvchi tashkiliy-ommaviy, sog‘lomlashtirish, jismoniy tarbiya va sport tadbirlaridan biridir. Badan -tarbiya elementlari belgilari o‘zga tadbirlar bilan birga to‘g‘ri ishlatilsa, talabalar o‘z sog‘ligini mustahkamlaydi, umrini uzaytiradi va kayfiyatini yaxshilaydi. Ibn Sino qayd qilib o‘tgan badantarbiya turlariga o‘zaro tortishish (arqon tortish), musht bilan turtishish (boks), kamondan o‘q otish, tez yurish (sportcha yurish), nayza otish, irg‘ib osilish (gimnastika, uskunalarda osilish mashqlari), bir oyoqda sakrash, qilichbozlik va nayzabozlik, otda yurish, ikki qo‘lini silkitish (umumiy gimnastika mashqlari), bir vaqtda oyoq uchlarida turib qoilarini oldiga va orqaga cho‘zib tez harakat qilish mashqlari kiradi. Ko‘rib turibsizki, buyuk olim Ibn Sino tavsiya qilgan badantarbiya mashqlarining turlari bugun bizgacha yetib kelibgina qolmay, balki shu turlardan xalqaro musobaqalar o‘tkazilib kelinayapti. Ushbu harakat o‘yinlari Osiyo va Olimpiada o‘yinlari dasturidan ham o‘rin oigan.

Sport inson organizmiga foydali ta‘siri bilan bir qatorda ”mushaklar quvonchi hissiyotini” ro‘yobga chiqaradi, Sog‘lom damolishni tashkil etishda muhim o‘rin egallaydi, shaxsning o‘zligini anglashda qudratli vosita vazifasini bajaradi. Sport har doim o‘zining ommaviyligi bilan odamlar e‘tiborini jalb qilib kelgan. Sport tadbirlariga tomoshabinlarni jalb etishda hozirgi zamon axborot vositalarining xizmati katta. Shuning uchun ham yuqori ko‘rsatkichli sport ommaviy sportning yuqori pog‘onasi bo‘lib, hamisha ijtimoiy hodisalardan hisoblanib kelgan. Tadqiqotchilar ma‘lumotiga ko‘ra, respublikamiz aholisining 10% dan ortig‘i sport musobaqalarni tomosha qilish uchun bevosita sport mashg‘ulotlari o‘tkaziladigan sport inshootlariga boradilar, 80 %ga yaqini esa sport ko‘rsatuvlarim televizorda tomosha qilishadi. Xullas sport faqat jismoniy kamolot vositasi bo‘libgina qolmay, balki u ma‘lum darajada o‘ziga xos san‘at vazifasini ham o‘taydi.

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, o‘quvchi-yoshlarni to‘g‘rilikka, halollikka, poklikka, vatanparvarlik va insonparvarlik va yuksak axloqlilikka yo‘llash bu tushunchalarning mohiyati va mazmunini sport mashg‘ulotlari orqali tushuntirish kerak bo‘ladi. Hozirgi kunda bu masalalarga birinchi darajali ahamiyat berishimizning boisi iymoni, e‘tiqodi va axloqiy fazilatlari, ma’naviyati kuchli, milliy mas’uliyat tuyg‘usi qalbida chuqur ildiz otgan, ma’naviy barkamol fuqarolarga ega mamlakatgina mustaqil va barqaror rivojlana oladi. Buyuk kelajak ma’naviy barkamol insonlarga tayangandagina yaratiladi, qad ko‘taradi.

Adabiyotlar:

1. R.Raxmonov. Jismoniy tarbiya va sport yoshlarning salomatligini mustahkamlashda eng muhim omil sifatida. —O‘sib kelayotgan yosh avlod jismoniy tarbiyasi va sportda innovatsion texnologiyalar” mavzusida Xalqaro ishtirokchilar hamkorligida respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. CHirchiq, 2019 yil 7 iyun.
2. A.Normurodov. Jismoniy tarbiya. Toshkent, —Tafakkur-bo‘stonil. 2011 y.
3. A.Abdullaev, SH.X.Xonkeldiev. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Farg‘ona, 2001 y.
4. U.Tursunov. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. O‘quv qo‘llanma. Qo‘qon, 1992.

